

O`ZBEKISTON VA ERON ISLOM RESPUBLIKASI O`RTASIDA SAVDO ALOQALARINI KUCHAYTIRISH MASALALARI SHARHI

Ahrorov Botir Baxodirovich

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Buxoro viloyati hududiy
boshqarmasi, Xorijiy tillar ommalashtirish bolimi bosh mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10082276>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston hamda Eron o'rtasida savdo aloqalarini yo'lga qo'yish imkoniyatlari, transport-logistika masalalari, tovar aylanmasini tashkil etish istiqbollari muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: Eron, O'zbekiston, savdo, transport, temir yo'l, boj.

Ikki mamlakat o'rtasida savdo aloqalarini yo'lga qo'yish haqida so'z borganda avvalo transportirovka, logistika masalalari yetakchi o'rinni egallaydi. Eron hamda O'zbekiston qator yo'llar orqali savdo aloqalarini kuchaytirishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Hozirgi vaqtda O'zbekistonning tashqi savdo yuklarini tashish quyidagi asosiy transport yo'laklari bo'ylab amalga oshirilmoqda [1]:

1. koridor – Boltiqbo'yi davlatlarining portlari (Qozog'iston va Rossiya orqali tranzitda) – Klaypeda (Litva), Riga, Liepaja, Ventspils (Latviya), Tallin (Estoniya) portlari yo'nalishida;
2. koridor– Yevropa Ittifoqi mamlakatlari yo'nalishida, Belarus va Ukraina orqali (Qozog'iston va Rossiya orqali tranzitda) – Chop (Ukraina) va Brest (Belarus) chegara punktlari;
3. koridor - Qora dengizga chiqish bilan Ukrainaning Ilyichevsk portiga (Qozog'iston va Rossiya orqali tranzitda);
4. koridor– TRASEKA yo'lagi sifatida tanilgan Qora dengizga chiqish bilan (Turkmaniston, Qozog'iston va Ozarbayjon orqali tranzitda) Transkavkaz yo'lagi yo'nalishida;
5. koridor – Fors ko'rfaziga chiqish bilan Eronning Bandar Abbas portiga (Turkmaniston orqali tranzitda);
6. koridor - sharqqa Qozog'iston-Xitoy chegara o'tish joyi (Do'stik / Alalshankou) orqali Xitoyning sharqiy portlariga, shuningdek, Uzoq Sharqning Naxodka, Vladivostok va boshqalar portlariga;
7. koridor- Sariq, Sharqiy Xitoy va Janubiy Xitoy dengizlariga chiqish bilan Xitoy portlariga (Qirg'iziston orqali tranzitda);
8. koridor–Afg'oniston muammosini hal qilish munosabati bilan Eron va Pokistonning Bandar-Abbos, Chahbahar (IRI), Gvadar va Karachi (IRP) portlari

orqali tranzit o'tkazish uchun janubiy muqobil transport yo'laklarini rivojlantirish uchun yangi istiqbollar ochilmoqda[1].

1996-yil 12-mayda O'zbekistonning faol ishtirokida uzunligi 320 km bo'lgan Tejen- Seraks-Mashhad temir yo'lining foydalanishga topshirilishi xalqaro transport yo'laklarini rivojlantirishda katta yutuq bo'ldi (g'ildiraklar qatorlarini 1435 mm dan 1520 mm gacha o'zgartirish bilan)[2]. Eron va Turkiya hududlari orqali Markaziy Osiyo davlatlarining jahon bozoriga chiqishi uchun yangi transosiyo yo'lagini ochdi. O'sha yili Seraxs shahrida O'zbekiston, Ozarbayjon, Gruziya va Turkmaniston rahbarlari tomonidan Temir yo'l transporti faoliyatini muvofiqlashtirish to'g'risidagi bitim va a'zo davlatlar o'rtasida tranzit yuk tashishni tartibga solish sohasida hamkorlik to'g'risidagi bitim imzolandi[2].

2005 yil may oyida Eronda Mashhad-Bandar-Abbos yo'nalishi bo'yicha (Tehronni aylanib o'tuvchi) Bafq-Mashhad temir yo'li qurilishi yakunlanishi bilan Bandar-Abbos portiga bo'lgan masofa 800 km dan ko'proqqa qisqardi. 1998-yil sentabr oyida Boku shahrida Ozarbayjon, Gruziya va O'zbekiston tashabbusi bilan, shuningdek, Yevropa Ittifoqi ko'magida "TRASEKA – tarixiy ipak yo'lining tiklanishi" xalqaro konferensiyasi bo'lib o'tdi. 12 davlat, jumladan, O'zbekiston rahbarlari tomonidan "Yevropa-Kavkaz-Osiyo yo'lagini rivojlantirish bo'yicha xalqaro transport bo'yicha asosiy ko'p tomonlama bitim" hamda ushbu bitimda xalqaro temir yo'l transportida, xalqaro avtomobil transportida, xalqaro tijorat yuk tashishda, bojxona tartib-qoidalari va hujjatlarni qayta ishlashda texnik ilovalar imzolangan anjumanning muhim yakuni bo'ldi.

Asosiy transokeanik yo'nalish bo'ylab Yokogamadan G'arbiy Evropaning eng yirik portlari (Rotterdam, Gamburg, Antverpen va boshqalar)gacha bo'lgan masofa TRASEKA yo'nalishi bo'ylab 2 barobardan ortiqroqdir. 2003-yil 18-iyun kuni Tehron shahrida (Eron) O'zbekiston Respublikasi, Afg'oniston Islom Respublikasi va Eron Islom Respublikasi davlat rahbarlari "Xalqaro Transafg'on transport yo'lagini yaratish to'g'risida"gi bitimni imzoladilar. Bu respublika tashqi savdo yuklarini Eron portlariga tashish masofasini 1500 km ga qisqartirish imkonini beradi.

O'zbekiston tovarlari tranziti uchun Afg'oniston, Eron va Pokiston portlari yo'nalishi bo'yicha tashqi savdo yuklarini tashish yo'nalishlarini diversifikatsiya qilishga ijobiy hissa qo'shadi.

Eron yirik eksportchi mamlakat hisoblanadi. Mamlakatimiz doimiy ravishda mahsulot importini davom ettirib kelmoqda (1-jadval)

1-jadval

Erondan import (mln. AQSH dollarida)¹

Klassifikat or	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eron	58222,76	58140,53	133927,7	204605,6	107321,9	254183,8	296119,5

O'zbekistonga 2023- yilning yanvar-aprel oylarida xorijdan qiymati 9,0 mln. AQSH dollariga teng bo'lgan 22,4 ming tonna olma mevasi import qilingan. Olma importi 2022- yilning mos davriga nisbatan solishtirilganda 22,1 ming tonnaga yoki 19,6 barobarga oshgan.

O'zbekistonga 2023-yil 4 oy mobaynida eng ko'p olma mevasini import qilgan davlatlar:

Eron – 15,2 ming tonna

Polsha – 2,2 ming tonna

Moldova – 1,5 ming tonna

2022-yilning yanvar-noyabr oylarida O'zbekiston 26 ta davlatga qiymati 78,4 mln. AQSH dollariga 102,8 ming tonna mosh eksport qilgan.

Mosh eksporti hajmi 2021-yilning mos davri bilan solishtirilganda 5,5 ming tonnaga ko'p.

O'zbekiston eng ko'p mosh eksport qilgan davlatlar:

Xitoy – 88,6 ming tonna

Qozog'iston – 7,7 ming tonna

Eron – 1,6 ming tonna

¹ www.stat.uz saytidan olindi

1-rasm. 20 ta yirik hamkor-davlatlar ichida to'rtta faol tashqi savdo balansi kuzatilgan davlatlar (2022-yil)

XULOSA VA MUNOZARA

Ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, Eron va O'zbekiston bir-biri uchun strategik ahamiyatga ega davlatlar hisoblanadi. Ko'rsatib o'tilgan temir yo'l korridorlari hamda avtomobil transporti orqali eksport-import hajmini oshirish har ikki mamlakat uchun foydali bo'lishi muqarrar

Adabiyotlar ro'yxati:

1. V.I.Mesamed. Eron Markaziy Osiyoda: yigirma yillik muloqot. M., 2010 yil. 266 st
2. Dehg'oniy-Firuzobodiy S.D. Eron Islom Respublikasining tashqi siyosati. Tehron, 2010. – B.130.
3. Mamedova N.M. XX asrda Eron. Iqtisodiy rivojlanishda davlatning roli. - M., 2017 yil.
4. Mehdi Sanai. Eronning MDHning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan aloqalari. (Ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy jihatlari). - M., 2012 yil.
5. www.ziyonet.uz

